

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Versijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Current Problems in Management Accounting

MORROW, I. T. — Hier wordt geschreven over een aantal vraagstukken welke verband houden met de steun welke de leiding van een bedrijfshuishouding van het administratieve apparaat kan ontvangen. Het belang van juist gekozen en gegroepeerde administratieve gegevens voor het nemen van beslissingen door de leiding neemt nog steeds toe. Om dergelijke gegevens te kunnen verstrekken moeten de administratieve mensen echter beschikken over een ruime kijk op het economisch leven als geheel en over gedetailleerde kennis van de eigen bedrijfshuishouding en van de doeleinden welke deze nastreeft. Ook zijn bepaalde persoonlijke eigenschappen voor dit werk noodzakelijk. De schrijver gaat nader in op de vraagstukken rondom de opleiding van deze figuren. Vervolgens behandelt hij de vraag, welke administratieve gegevens voor de leiding de grootste betekenis hebben, en gaat hij vrij uitvoerig in op de budgetering op lange en op korte termijn. Tot slot wordt de invloed van de elektronische rekenmachines op de verhoudingen in de administratie in het kort besproken.

A III-1
E 722

The Accountants' Magazine (Schotland), februari 1958

Problemen en ervaringen rond de invoering van elektronische administratiemachines

REINOU, H. — De toepassingen van de nieuwe administratietechniek op grondslag van de elektronika zijn weliswaar nog in een experimenteel stadium; toch is het reeds mogelijk enigszins een overzicht te krijgen van de motieven welke tot het gebruik van elektronische apparatuur hebben geleid en iets mede te delen over de aanpak en de verkregen resultaten.

De schrijver sprak hierover met leiders van bedrijven waar met elektronische administratiemachines ervaring was opgedaan. Wat het economisch resultaat betreft, zijn duidelijke conclusies nog moeilijk te trekken; er zijn tal van „intangibele” voordelen die nog niet op hun geldswaarde konden worden gewaardeerd. Het programmeren vraagt meer bij voortdurende aandacht dan aanvankelijk verwacht werd. Fouten kunnen voorkomen doch men werkt intensief aan de voorkoming ervan, en dit streven biedt gunstige vooruitzichten.

De schrijver gaat vervolgens in op de speciale gevolgen welke de invoering der elektronische administratie heeft voor de leiding en de organisatie der bedrijven. Het vraagstuk van centralisatie of decentralisatie, de structuur van de financieel-economische topleiding, de opvoeding van leidende mensen voor de nieuwe functies en het ploegenstelsel zijn enkele bijzondere problemen welke rechtstreeks met het veranderende administratiesysteem samenhangen. Opvallend is voorts de toenemende betekenis der telecommunicatiemiddelen.

De schrijver bespreekt vervolgens o.m. nog de invloed van het gebruik der nieuwe machines op het onderwijs en op de functies van de openbare accountant.

A III-3
E 738.4

Economisch-Statistische Berichten, 22 en 29 januari 1958

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Carry-Over Fraud and Associated Activities

RUSSELL, W. Q. — De fraude waarbij bedragen uit een volgende boekingsperiode worden gebruikt om kastekorten in een vorige te camoufleren, is betrekkelijk frequent. Volgens de schrijver zijn de controlemethoden van de openbare accountants niet sterk genoeg gericht op het constateren van dergelijke fraudes. Hij zet aan de hand van voor-

beelden uiteen hoe bij een fraude van het bedoelde type tewerk wordt gegaan en toont aan dat deze kan plaatsvinden zonder dat de interne controle dit aan het licht brengt. Vervolgens wordt uiteengezet welke maatregelen moeten worden getroffen om de „carry-over fraud” te voorkomen resp. te ontdekken. Tot slot wordt de vraag behandeld in hoeverre en in welke gevallen de accountant aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij langs de beschreven weg begane diefstallen niet heeft ontdekt.

A IV-3

The Accountants' Magazine (Schotland), maart 1958

E 741.23 : E 635.451

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Over het gebruik van de statistische methode in de geesteswetenschappen

Albinski, Drs. M. A. — De statistiek is een zeer waardevol en nuttig hulpmiddel voor de geesteswetenschappen, dat niet mag worden onderschat. Waar zij hulp verlenen kan, moet een beroep op haar worden gedaan. Aan de andere kant mag zij echter niet worden overschat. Men mag van de statistiek niet verwachten dat zij het moeilijke werk van het stellen van hypothesen overneemt, of dat zij de aard van het gevonden verband aangeeft, d.w.z. de uitkomsten interpreteert. De schrijver verduidelijkt deze opvattingen aan de hand van een fictief voorbeeld, nadat hij eerst het karakter van de statistiek heeft onderzocht en heeft nagegaan in hoeverre deze zich leent voor onderzoek van de variabele verschijnselen die tot het object der geesteswetenschappen behoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de descriptieve statistiek, welke een veelheid van gegevens die men niet kan overzien terugbrengt tot één of enkele waarden die men wel kan overzien, en de inductieve statistiek welke volledig is gebaseerd op de waarschijnlijkheidsberekening. Het werken met steekproeven is een toepassing der inductieve statistiek en stelt zeer strenge eisen aan de onderzoeker, om te voorkomen dat hij te lichtvaardig overgaat tot het trekken van conclusies.

Ba III-2
E 76

Economie, februari 1958

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Sociale economie en bedrijfseconomie

Reinoud, H. — Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schmalenbach Gesellschaft werd een tweetal inleidingen gehouden over de invloed van de vaste kosten, een onderwerp dat in 1928 door Schmalenbach zelf werd behandeld. In dit artikel wordt een kort overzicht en een kritische beschouwing gegeven van hetgeen werd besproken in en naar aanleiding van de inleiding van Prof. Wessels over „Wachsende Starrheit der Unternehmungen und ihre Ursachen”. Het vraagstuk werd hoofdzakelijk vanuit macro-economisch standpunt benaderd, al kwamen daarnaast ook bedrijfseconomische gezichtspunten naar voren. Het artikel bevat een uitvoerige opgave van literatuur.

Ba IV-2c
E 136.241

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, februari 1958

The Historical Complex in Accounting

Gilkison, W. S. — De schrijver geeft een beschouwing over de waarderingsgrondslagen voor duurzame produktiemiddelen en grondstoffenvoorraden. Daarbij wordt uitgegaan van een tweetal beginselen, namelijk dat niet op toekomstig inkomen mag worden vooruitgelopen en dat geen vermogen mag worden uitgedeeld.

Tegen de „historische” waarderingsgrondslag worden ernstige bezwaren aangevoerd, onder meer in verband met inflatie en conjunctuurontwikkeling. Hieraan kan volgens de schrijver tegemoet worden gekomen hetzij door afschrijvingen resp. voorraadwaardering op grondslag van de vervangingswaarde, hetzij door het reserveren van extra bedragen uit de winst. In beide gevallen zijn echter bruikbare statistische gegevens noodzakelijk en hieraan is maar al te vaak gebrek.

De schrijver legt de nadruk op de noodzaak voor de accountant en de bedrijfsleiding om zich ten aanzien van het waarderingsvraagstuk op de meest juiste oplossing te bezinnen en ook de fiscale wetgeving in de juiste richting te stuwen.

Ba IV-2e
E 136.322

The Accountants' Journal, (New Zealand) december 1957

De administratieve verwerking van veranderingen in prijsniveaus

Goudriaan, Prof. J. — Dit driedelige artikel is een vertaling van een preadvies dat in 1956 te Pretoria werd uitgebracht. Het opent met een beschouwing over de wijze waarop prijsstijgingen in verschillende landen in administratieve gegevens worden verwerkt. De conclusie hieruit luidt dat in de landen die uit de eerste hand inflatie op grote schaal hebben ondervonden - Duitsland, Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland - het principe van calculatie op basis van vervangingswaarde bij stijgende prijzen reeds vóór 1929 vaste voet had gekregen; vooral de Engelssprekende landen zijn in dit opzicht veel minder ver.

De schrijver gaat op het beginsel van de calculatie op basis van vervangingswaarde als zodanig niet nader in. Als het werkelijke probleem dat zich thans voordoet, ziet hij de ontwikkeling van eenvoudige, goedkope en voldoende nauwkeurige werkwijzen om de weg te banen voor een praktische toepassing daarvan, en dan vooral voor de voorraden grondstoffen e.d. en voor de vaste activa.

De administratieve verwerking van voorraden niet-duurzame produktiemiddelen is vooral van belang voor bedrijfshuishoudingen die op voorraad of op bestelling produceren of goederen verhandelen. Hier moet elke calculatie op basis van de vervangingswaarde volgens de schrijver worden gebaseerd op een schatting met betrekking tot de toekomstige aankooprijzen. Daarom is het aan te bevelen te werken met een systeem van standaardprijzen, die bv. jaarlijks zo worden bepaald dat zij een redelijke schatting vertegenwoordigen met betrekking tot het waarschijnlijke gemiddelde prijsniveau gedurende die periode. De rekening „Prijsverschillen” wordt dan het waardevolle middel om voortdurend de schatting te vergelijken met de werkelijke ontwikkeling. Op de praktische invoering van zulk een systeem wordt nader ingegaan.

Wat de afschrijving op vaste activa betreft, behandelt de schrijver in hoofdzaak een tweetal aspecten, nl. een eenvoudige en nauwkeurige methode om de afschrijving op basis der vervangingswaarde te calculeren, en een middel tegen het zg. achterblijven van de afschrijving, indien deze ieder jaar op basis van lopende vervangingswaarde wordt ge-calculeerd.

De basis voor de calculatie moet bijna altijd in een indexcijfer worden gevonden; over de beschikbare indexcijfers en hun gebruik wordt in het kort gesproken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het totaal van alle activa jaarlijks de totale afschrijving moet opbrengen; het gezichtspunt dat ieder activum zelf in de loop van zijn levensduur in zijn eigen afschrijving moet voorzien, wordt als enigszins verouderd aangemerkt. Er zijn echter gevallen waar de toepassing van de bedoelde beginselen bezwaren ontmoet.

Ba IV-2e
E 136.322.1

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie,
januari/februari/maart 1958

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The Stock Exchange - Its Origin and Function in The Economy

Strathy, J. G. K. — Tegen de achtergrond van een algemene bepaling van het begrip „technische markt” wordt een korte historische schets gegeven van de organisatie van de goederenmarkten en later van de effectenbeurzen in Europa. Hierbij komt de grote betekenis van de effectenbeurs voor de economische ontwikkeling naar voren. De functies van deze beurs in zijn huidige vorm worden besproken, waarbij de officiële notering in het centrum van de belangstelling staat.

Ten aanzien van de financiering van industriële ondernemingen hebben de beurzen in Canada en die in de Verenigde Staten ongeveer gelijke functies. Bij de financiering van petroleummaatschappijen en mijnbouwondernemingen is er daarentegen vrij veel verschil, vooral tengevolge van de grote vermogensbehoefte van deze extractieve bedrijven in Canada. Vandaar dan ook dat de politiek van de Canadese beurzen wat betreft het noteren van fondsen verschilt van de praktijk in Europa en de Verenigde Staten. De American Stock Exchange te New York staat nog het dichtst bij de Canadese beurzen.

Op de financiering van de Canadese mijnbouw in de laatste 10 jaar wordt vrij uitvoerig ingegaan.

Ba V-3a
E 324.21

The Canadian Chartered Accountant, februari 1958

Profitability Indexes for Capital Investment

Dean, J. — In dit artikel wordt een aantal rentabiliteitsindices besproken waarvan de leiding van een bedrijfshuishouding gebruik kan maken om te beoordelen in hoeverre voorgestelde investeringen economisch verantwoord zijn. Als inleiding wordt een schets gegeven van de financiële planning op lange en op korte termijn zoals die bij moderne, goed

geleide ondernemingen meestal plaatsvindt. Het blijkt dat de rentabiliteitsberekening in elke fase van deze planning een belangrijke rol speelt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen de maatstaven ter vergelijking van de winstgevendheid enerzijds en de praktische toepassing van dergelijke maatstaven op bepaalde voorgestelde investeringen anderzijds. De maatstaven dienen te voldoen aan een aantal eisen: zij moeten de produktiviteit van het aan te wenden vermogen juist aangeven en in een enkel cijfer samenvatten; zij dienen diverse soorten van investeringen in geld vergelijkbaar te maken; ook moeten zij weergeven hoe groot de kans is dat de geschatte winsten inderdaad worden gerealiseerd. De berekening moet eenvoudig zijn en een logische basis hebben in de algemene financieringsplanning.

Aan de hand van deze criteria wordt een aantal maatstaven welke in de praktijk zijn toegepast, op hun bruikbaarheid beoordeeld. De conclusie is dat de methode welke wordt aangeduid als die van de „discounted-cash-flow” in verschillende opzichten beter aan de gestelde eisen voldoet dan diverse andere wijzen van rentabiliteitsbeoordeling.

Ba V - 7
E 253

The Controller, februari 1958

Administrative Accounting

Crowe, J. W. — In de onderneming bestaat behoefte aan het meten van de grootte van de gemaakte winst tegen de achtergrond van het geïnvesteerde vermogen. Er bestaat echter geen eenstemmigheid met betrekking tot de maatstaf welke hiervoor gekozen dient te worden. De schrijver behandelt en vergelijkt in dit artikel verschillende vormen van rentabiliteitsberekening en andere maatstaven voor de winstgevendheid en toetst ze op hun bruikbaarheid.

In de eerste plaats zijn er methoden om voor een gegeven produktiemiddel of complex van produktiemiddelen na te gaan of de investering hierin verantwoord is. De schrijver geeft er hierbij de voorkeur aan, de nettowinst uit te drukken als percentage van de aanschafwaarde of eventueel de vervangingswaarde, zonder aftrek van afschrijvingen.

In de tweede plaats is er het vraagstuk van de beoordeling van nieuwe projecten. Hiervoor zijn juist in de laatste tijd diverse maatstaven ontwikkeld, die in het kort worden besproken.

Een derde vraagstuk is de berekening van het rendement op het vermogen dat in de vorm van aandelen en/of obligaties is aangetrokken.

De conclusie uit de gegeven beschouwingen luidt, dat „rentabiliteitsmaatstaven” dienen te worden gekozen in overeenstemming met de doelstelling welke men met het aanleggen van zulk een maatstaf beoogt.

Ba V - 7
E 253

The Canadian Chartered Accountant, februari 1958

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

„Bundeling der krachten”, enige aspecten van de fusie van vennootschappen

Broek, P. van den — In dit artikel worden de voordelen uiteengezet welke kunnen zijn verbonden aan fusie van ondernemingen. Deze voordelen liggen op diverse terreinen. In de produktiesector kan bv. uitwisseling van „know-how” van belang zijn, terwijl bedrijfsvergelijking de weg kan openen tot allerlei verbeteringen; modernisering en automatisering van het produktieapparaat worden eerder mogelijk, de produktiviteit kan worden opgevoerd en gezamenlijke research brengt kostenvoordelen.

In de commerciële sector wordt o.m. gedacht aan betere kansen op volledig gebruik der produktiecapaciteit, combinatie van buitenlandse depots, gezamenlijke marktanalyse en coördinatie van het commerciële apparaat. Ook op administratief terrein en in de topleiding kan fusie soms voordelen meebrengen. Indien betere bedrijfsresultaten worden bereikt, komt dit mede de aandeelhouders ten goede. Een onderneming met een sterkere concurrentiepositie kan voorts meer werkgelegenheid bieden, zodat fusie ook voor de werknemers van belang kan zijn. Wel zullen bestaande verschillen in loonniveau, sociale voorzieningen, winstdeling e.d. snel dienen te worden vereffend, zodat er geen groepen werknemers zijn die zich achtergesteld voelen.

Ba VII - 5
E 633.11

De Naamloze Vennootschap, februari 1958

Zelfbediening in de groothandel

In 1957 werd te Caen in Frankrijk door een groothandel een opslagplaats ingericht voor de zelfbediening van de detaillisten-afnemers. In de Verenigde Staten is dit systeem reeds langer bekend als „Cash and Carry”. Ook in Zweden wordt het door de groothandel in kruidenierswaren toegepast.

De werkwijze en de marges bij het nieuwe systeem worden beschreven in dit artikel, dat gebaseerd is op een publikatie in het orgaan van de „Association française pour l'accroissement de la productivité” van 15 november 1957. De zelfbediening wordt gezien als een systeem van verdediging van sommige distributievormen; het past in het streven naar versterking van het concurrentievermogen van de groothandel. Een beschouwing van de voor- en nadelen van het stelsel voert tot de conclusie dat zelfbediening in de groothandel onder zekere voorwaarden nuttig kan zijn. Bij een vrijwillig filiaalbedrijf kan ze ongetwijfeld grote diensten bewijzen. Doorgaans moet het echter worden beschouwd als een aanvullend distributiesysteem van de groothandel, dat niet zonder risico de traditionele groothandel kan vervangen.

Ba VI-9

Keesings Financieel Economische Berichten, 21 maart 1958

E 635.342.221

Inleiding tot een reclameanalyse

Cremers, Drs. P. H. M. — Naar aanleiding van de reclame-acties welke de producenten van oploskoffie gedurende de periode oktober 1956-september 1957 hebben gevoerd, illustreert de schrijver de praktische toepassing der reclamekunde. Hij gaat na, van welke psychologische associaties bij deze reclamecampagnes gebruik gemaakt werd en welke media werden gekozen. De intensiteit der reclame en de lijn welke daarin bij de diverse producenten valt te onderkennen wordt onderzocht. De ervaring met de meeste producten van dit type wordt nog te gering geacht om een gefundeerd oordeel omtrent het effect van dit type reclame op de Nederlandse markt te kunnen geven.

Ba VI-11

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, maart 1958.

E 641.253

Motievenonderzoek: een kritische bespreking

Kranendonk, Drs. L. van — De schrijver betreurt het dat de Amerikaanse ontwikkeling op het gebied van het marktonderzoek die met de naam „motivation research” wordt aangeduid, gepaard gaat met een zekere overmaat van „psycho-analytische bombarie”. Hierdoor wordt een goed begrip van motievenonderzoek bemoeilijkt en door dit alles is men geneigd het af te wijzen als pseudo-wetenschappelijk. Dan zou men echter aan een belangrijke mogelijkheid tot vernieuwing en verrijking van het marktonderzoek voorbijzien. Want inschakeling van psychologen en sociologen kan belangrijk bijdragen tot een betere kennis van het consumentengedrag, waarvan wij toch eigenlijk nog weinig weten. Het marktonderzoek is tot dusverre te zeer uitsluitend in handen geweest van economen en statistici. De studie van sociale en culturele drijfveren lijkt b.v. vruchtbare perspectieven te openen, waarbij ook kwantificeren mogelijk is.

De schrijver behandelt in het kort de techniek van de „motivation research” en zijn ontstaan en geeft de daartegen van verschillende zijden geopperde bezwaren weer. Hij wijst erop dat deze kritiek vooral tegen de bombast en de beunhazerij is gericht en bovendien voor een deel op misverstanden berust.

Ba VI-12

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari 1958.

E 641.254

Taylor en zijn ideeën

Urwick, L. F. — In een voordracht welke in juni 1957 op het C.I.O.S.-congres te Parijs is gehouden heeft de Engelse organisatiedeskundige Urwick de betekenis van de opvattingen en de persoonlijkheid van F. W. Taylor voor onze tijd helder in het licht gesteld. Dit artikel is een verkorte weergave van de bedoelde voordracht.

Een juist begrip van Taylors leven en werken is slechts mogelijk uitgaande van het feit dat hij de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie niet als een „efficiencytechniek” of als een „systeem” zag, doch in de eerste plaats als een geesteshouding. Hij zag dat de meest essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van bedrijven ligt in het samenwerken van werknemers en werkgevers tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Voorts dienen zij open te staan voor de vervanging van het individuele oordeel door het exacte wetenschappelijke onderzoek, overal waar het gemeenschappelijke streven daarmee gediend kan zijn.

Op de consequenties van dit standpunt voor het theoretisch denken van Taylor en voor de praktijk wordt nader ingegaan. Gewezen wordt op de grote invloed van Taylors ideeën welke ook vandaag nog doorwerkt en meer betekenis heeft dan ooit. De met sprongen toenemende technologische beheersing kan niet worden overgenomen en geleid door instellingen en houdingen die verouderde overblijfselen zijn van een voor-weten-

schappelijke periode. Omdat F. W. Taylor de eerste was die deze waarheid, zij het ten dele, zag, zal zijn statuut groter worden naarmate de tijd vordert.

Ba VI-13
E 640

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari 1958

Managers at Work

Burns, T. — Door een honderdtal leidende figuren in tien verschillende Schotse en Engelse ondernemingen werden uitvoerige gegevens verstrekt o.m. betreffende de verdeling van hun arbeidstijd over diverse groepen van werkzaamheden. Daarnaast werd hen gevraagd hoe zij meenden dat de tijd van hun collega's was verdeeld. Het bleek bv. dat het percentage van de tijd dat aan de dagelijkse leiding van de produktie in engere zin werd besteed, door de meesten sterk werd overschat. Een ander interessant punt was het percentage van de tijd van de leiding dat door gesprekken in beslag genomen werd. Voor sommige ondernemingen lag dit percentage - met inbegrip van vergaderingen en telefoongesprekken - boven 80 %. In minder dynamische bedrijfstakken lag het lager, doch altijd boven 40 %.

Ook op diverse andere punten verschaften de verzamelde gegevens nieuwe inzichten. Ten aanzien van de werkwijze van leidende figuren, de onderlinge arbeidsverdeling, de communicatie e.d. leidde de bestudering van het materiaal tot belangrijke conclusies, welke in dit artikel gedeeltelijk worden weergegeven.

Ba VI-16
E 641.31

The Accountants' Magazine, (Schotland) maart 1958

De vestigingsplaatsadviseur, een nieuw vrij beroep?

Krusel, Dr. G. R. — Tengevolge van de industrialisatie en de ruimtelijke vraagstukken die zich in West-Nederland voordoen, staat het vraagstuk van de vestigingsplaatskeuze sterk in de belangstelling. De vraag is, of het bedrijfsleven kan beschikken over de diensten van personen of organen die ten volle voor hun taak op dit gebied zijn berekend. Om deze vraag te kunnen beantwoorden beziet de schrijver eerst enige belangrijke aspecten van het vestigingsplaatsvraagstuk, o.a. het begrip „industriekern” bij de industrialisatie van de ontwikkelingsgebieden, de wenselijkheid van verdere industriespreiding, gezien vanuit het standpunt van het Westen van Nederland en het vraagstuk van de overheidsinmenging ten deze. Ook het probleem van de geografische decentralisatie van bedrijven komt ter sprake.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de techniek van de vestigingsplaatskeuze zoals die in Amerika en elders wordt toegepast en aan het nut van goede economisch-geografische gebiedsindelingen in dit verband.

Het laatste gedeelte van het artikel handelt over de personen en organen die een rol spelen bij de vestigingsplaatskeuze, in het bijzonder voorzover zij geen deel uitmaken van het bedrijf. Het is raadzaam dat de leiding van de onderneming gebruik maakt van publikaties, gegevens en inlichtingen van ambtelijke of semi-ambtelijke organen, doch daarnaast is behoefte aan onpartijdig advies van deskundige derden. De schrijver gaat in op de eisen waaraan een „vestigingsplaatsadviseur” zal moeten voldoen en op de wijze waarop deze arbeid het best kan worden georganiseerd. Hij meent dat de vorming van dit voor Nederland nieuwe vrije beroep alleszins nuttig zou zijn.

Ba VI-17

E 612.53 : E 635.451

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, maart 1958

The Accountant and O & M

Onder O & M („Organization and Methods”) wordt in Engeland het instrumentarium verstaan dat dienen moet om de kosten van de administratie te controleren en te beheersen. In dit artikel wordt uiteengezet waarom deze kostenbeheersing dringend noodzakelijk is en hoe men het onderzoek naar de doelmatigheid van het administratieve werk kan aanvangen. Voorts komt in het bijzonder de rol van de accountant bij deze onderzoeken ter sprake; de schrijver geeft aan, welke eisen hierbij worden gesteld ten aanzien van specialistische kennis en verdere eigenschappen. Hij wijst o.m. op de noodzaak van geduld en tactvol optreden en op de eis van verbeeldingskracht en originaliteit; vooral de laatstbedoelde eigenschappen zijn in het algemeen voor accountantscontrole niet zo zeer nodig. Wel heeft de accountant meestal een goed geheugen en is hij in staat logisch te denken en te analyseren en zijn inzichten duidelijk te formuleren. In dit opzicht valt dus de geschiktheid voor beide typen van werkzaamheden min of meer samen.

Op de beginselen van de „O & M” arbeid wordt vrij uitvoerig ingegaan.

Ba VI-23
E 74

Accountancy, februari 1958